

PROSES FOTOKATALISIS TiO_2 DAN FOTO-FENTON UNTUK PENYISIHAN PATOGEN DAN POLUTAN KIMIWI PADA PENGOLAHAN AIR

Ganjar Palwaguna

Abstrak:

Makalah ini membahas proses penghilangan patogen dan polutan kimia dengan metode reaksi oksidasi lanjut (*Advanced Reaction Oxidation* atau AOPs) yang dipengaruhi oleh faktor cahaya, baik cahaya matahari langsung maupun cahaya buatan (*artificial light*). Metoda solar-enhanced AOPs yang banyak dikembangkan salah satunya adalah fotokatalisis TiO_2 dan foto-Fenton. Senyawa yang digunakan pada AOPs merupakan senyawa oksigen reaktif (*Reactive Oxygen Species* atau ROS) yang umumnya berupa radikal $\cdot\text{OH}$. Matriks air yang sifatnya kompleks dengan jumlah patogen dan polutan kimiawi yang terkandung di dalamnya dapat mempengaruhi efisiensi proses desinfeksi dan penghilangan polutan-polutan itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena adanya kompetisi antara substansi kimia dengan patogen terhadap ROS. Setiap jenis air yang diolah perlu terlebih dahulu melakukan optimalisasi terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi proses, yaitu konsentrasi katalis (oksidan), intensitas cahaya, dan derajat keasaman (pH). Optimalisasi tersebut diperlukan agar derajat penghilangan polutan dan patogen yang diinginkan dapat tercapai. Secara garis besar, solar-enhanced AOPs merupakan salah satu metode pengganti proses pengolahan air konvensional yang ramah lingkungan.

Kata kunci : pengolahan air, solar-enhanced, reaksi oksidasi lanjut, patogen, desinfeksi, inaktivasi patogen, air limbah

1. Pendahuluan

Berdasarkan data dari UNICEF pada tahun 2014, 748 juta penduduk dunia tidak memiliki akses untuk air bersih dengan 325 juta di antaranya merupakan penduduk di wilayah sub-Sahara di Afrika. Kurangnya akses terhadap air bersih dapat menyebabkan banyak permasalahan terutama masalah kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Konsumsi air yang terkontaminasi patogen dan polutan-polutan kimia salah satunya dapat menyebabkan diare. Pada tahun 2012, sedikitnya 1,5 juta penduduk dunia kehilangan nyawa akibat penyakit diare ini.

Kontaminasi air paling banyak disebabkan oleh pengolahan air—terutama air domestik (air konsumsi, minum, mandi, dan sebagainya)—yang tidak baik. Kontaminasi dapat terjadi akibat kurangnya pengolahan air sebelum dilakukan pendistribusian hingga kontaminasi pada sumber air itu sendiri. Dengan demikian, penelitian mengenai pengolahan air yang efektif menjadi hal harus dikembangkan agar menghasilkan solusi bagi permasalahan air dunia,

terutama di beberapa negara berkembang yang memiliki krisis air bersih. *Advanced Oxidation Reaction* (Indonesia: Reaksi Oksidasi Lanjut) atau disingkat AOPs merupakan salah satu trend di kalangan peneliti-peneliti di dunia sebagai metoda untuk mengatasi permasalahan air ini. Di antara beberapa macam AOPs berbasis cahaya (*solar-enhanced AOPs*), fotokatalisis TiO_2 dan foto-Fenton merupakan metoda yang paling banyak dikembangkan.

2. *Advanced Oxidation Reaction* (AOPs)

Reaksi oksidasi didefinisikan sebagai fenomena transfer satu atau lebih elektron dari donor elektro (reduktor) ke akseptor elektron (oksidator), yang memiliki nilai afinitas elektron yang lebih tinggi. Transfer elektron yang terjadi mengakibatkan terjadinya transformasi kimiawi, di mana pada beberapa kasus dapat membentuk senyawa yang radikal.

Advanced Oxidation Reaction (AOPs) merupakan istilah yang mendefinisikan suatu rangkaian pengolahan air secara oksidatif yang bertujuan untuk menanggulangi limbah-limbah toksik pada skala industri, rumah sakit, dan pabrik pengolahan air limbah. AOPs merupakan metoda yang terbukti dapat mengubah senyawa toksik pada air menjadi substansi yang *biodegradable*. Secara general, AOPs merupakan metode dengan *cost* instalasi yang murah, tetapi memiliki *operating cost* yang tinggi karena memerlukan input *chemicals* dan energi yang cukup tinggi.

Oksidasi lanjut (*Advanced Oxidation*) secara general menggunakan oksidator kuat seperti hidrogen peroksida (H_2O_2) atau Ozon (O_3), katalis (ion besi, elektroda, dan logam oksida), dan penyinaran (sinar UV, sinar matahari, *ultrasounds*), baik secara terpisah atau berupa kombinasinya, dalam kondisi tekanan dan temperatur rendah [3]. Di antara beberapa metoda AOPs yang ada seperti yang tercantum pada Tabel 1, metoda AOPs menggunakan bantuan cahaya merupakan teknologi yang populer digunakan untuk pengolahan air limbah. *Solar AOPs* dipilih karena cahaya matahari merupakan sumber yang sangat berlimpah dan memiliki *cost* yang rendah dan efisiensi tinggi.

Tabel 1. Contoh metoda-metoda AOPs. Sumber: STASINAKIS (2008)

Dark AOP	Light Driven AOP
Ozon (O_3)	Fotolisis ($UV + H_2O_2$)
Fenton ($Fe^{2+} + H_2O_2$)	Fotokatalisis (sinar + katalis)
Elektrolisis (elektroda + arus)	Foto-Fenton (sinar matahari + Fenton)
Sonolisis (<i>Ultrasounds</i>)	

3.1 Mekanisme AOPs

AOPs melibatkan beberapa tahap reaksi seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1. Berikut.

Gambar 1. Tahap reaksi pada AOPs air limbah yang mengandung toksik menurut MAZILLE (2013)

Tiga tahap reaksi utama yang terjadi pada AOPs adalah sebagai berikut.

1. Pembentukan senyawa oksidan kuat seperti radikal hidroksil ($\cdot OH$)
2. Reaksi dari senyawa oksidan dengan senyawa organik toksik yang terdapat dalam air menghasilkan produk intermediet yang *biodegradable*
3. Reaksi dari produk intermediet dengan oksidan (reaksi mineralisasi) menghasilkan air, karbon dioksida, dan garam inorganik.

3.2 Strategi untuk Mengimplementasikan AOPs

Cost dari pengimplementasian AOPs relatif tinggi dan sangat berhubungan dengan efisiensi dan waktu operasi dari proses. Oleh karena itu, optimasi

diperlukan sehingga AOPs dapat dilakukan pada kondisi yang tepat dengan *cost* yang tidak terlalu tinggi dan tetap ekonomis. Beberapa strategi yang digunakan adalah sebagai berikut (www.sswm.info).

1. Beberapa metode AOPs digabungkan sehingga dapat meningkatkan laju dari oksidasi senyawa organiknya, misalkan dengan menggabungkan UV/H_2O_2 , $UV/H_2O_2/TiO_2$, $UV/Fenton$, dan *ultrasound/UV/TiO_2*. Kombinasi tersebut dapat memberikan efek yang sinergis dan dapat menghasilkan efisiensi proses yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah dari efisiensi masing-masing AOPs.
2. Jika sampel mengandung beberapa macam senyawa organik, AOPs dapat dilakukan dengan mengkombinasikan metode-metode AOPs yang berbeda secara seri. Pendekatan ini dapat diaplikasikan dengan baik ketika senyawa yang terkandung di dalam campuran memiliki tingkat reaktivitas yang berbeda-beda untuk tiap AOPs.
3. AOPs dapat diaplikasikan pada proses *pre-treatment* untuk meningkatkan biodegradabilitas dan mengurangi tingkat ketoksikan yang dilanjutkan dengan *post-treatment* biologis. Metoda ini dilakukan karena *treatment* biologis dinilai memiliki *cost* yang lebih rendah dan lebih ramah lingkungan dibanding proses lain.

AOPs dapat digunakan pada beberapa tahap pemrosesan air untuk air limbah atau pemrosesan air untuk air minum, bergantung pada komposisi *influent* dan kualitas *effluent* yang diinginkan. AOPs dapat digunakan baik sebagai proses tersier setelah proses biologis (sekunder), atau sebagai *pre-treatment* yang berguna untuk meningkatkan biodegradabilitas dari senyawa-senyawa kontaminan organik.

Metoda AOPs yang banyak dikembangkan adalah metoda yang menggunakan bantuan sinar matahari. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa *Solar-Enhanced* AOPs memiliki banyak keunggulan seperti rendah *cost*, ramah lingkungan, dan tersedia dalam jumlah yang banyak. Di antara beberapa jenis AOPs yang memanfaatkan sinar matahari, fotokatalisis TiO_2 dan foto-Fenton merupakan salah satu yang paling banyak digunakan.

Gambar 2. Aplikasi ozonasi dan AOPs pada *wastewater* dan *drinking water treatment*. PETROVIC (2011)

3. AOPs Metode Fotokatalisis TiO₂

Fotokatalitik titania (TiO₂), atau dikenal juga sebagai "Honda-Fujishima effect," menyatakan bahwa ada kemungkinan terjadinya pemisahan molekul air dengan menggunakan sel foto-elektrokimia dengan katoda inert dan anoda rutil (titania oxide, TiO₂) [5]. Fotokatalisis heterogen merupakan teknologi yang melibatkan banyak varietas reaksi seperti sintesa organik, pemecahan molekul air, fotoreduksi, transfer hidrogen, O₂¹⁸-O₂¹⁶ dan deuterium-alkana *isotropic exchange*, deposisi logam, desinfeksi dan terapi anti-kanker, detoksifikasi air, penghilangan polutan dalam gas, dan lain sebagainya. Di antara sekian banyak aplikasi-aplikasi tersebut, fotokatalisis heterogen menggunakan titanium merupakan metode yang banyak digunakan sebagai metode alternatif pada proses pemurnian air maupun udara.

Secara garis besar, reaksi yang terjadi pada fotokatalisis TiO₂ adalah sebagai berikut.

(2)

Proses-proses mekanistik elementer dari reaksi degradasi fotokatalisis TiO₂ dan waktu untuk setiap reaksi dapat diamati pada Tabel 2.

Radikal yang terbentuk kemudian akan menyerang spesies organik (polutan dan kontaminan lainnya) pada air menghasilkan produk intermediet yang dapat terdegradasi menjadi air, karbondioksida, dan senyawa asam.

Fotokatalisis dengan titanium dioksida memberikan kombinasi dari fotoaktivitas dan fotostabilitas yang paling baik di antara fotokatalisis lain seperti ZnO, CdS, dan lainnya. Saat ini, hampir semua studi tentang fotokatalisis berfokus pada kristalin-kristalin titanium seperti anatase dan rutil. Keunggulan yang diperoleh dari fotokatalisis TiO₂ dibanding fotokatalisis lain terletak pada bidang berikut.

1. Fotostabilitas
2. TiO₂ merupakan senyawa yang inert secara kimiawi ataupun biologis
3. Mudah diperoleh, dan cost rendah
4. Kemampuan untuk mengabsorb reaktan pada aktivasi foton yang efisien ($h\nu \geq E_g$)

4. AOPs Metode Foto-Fenton

Proses Fenton merupakan reaksi yang menggunakan ion Fe²⁺ sebagai katalis dan diselenggarakan dalam suatu sistem yang homogen. Reaksi utama proses Fenton adalah sebagai berikut.

Konstanta laju reaksi ion Fe dengan hidrogen peroksida bernilai sangat besar sehingga Fe(II) akan teroksidasi menjadi Fe(III) hanya dalam beberapa detik dengan hidrogen peroksida berlebih. Mekanisme reaksi dari oksidasi Fe(II) menjadi Fe(III) adalah sebagai berikut.

(6)

Pada proses foto-Fenton, radiasi sinar UV-Vis ($\lambda \leq 600 \text{ nm}$) akan meningkatkan produksi radikal OH melalui beberapa tahap siklus reaksi katalitik dari ion Fe(II) dan Fe(III) dengan hidrogen peroksida.

Tabel 2. Proses primer dan waktu reaksi pada mineralisasi dari polutan organik berkatalis titanium (Gaya & Abdullah, 2008)

Primary process	Characteristic time
<i>Charge carrier generation</i> $TiO_2 + hv \rightarrow e^- + h^+$	Fs (sangat cepat)
<i>Charge carrier trapping</i> $h^+ + >Ti^{IV}OH \rightarrow \{>Ti^{IV}OH\}$ $e^- + >Ti^{IV}OH \leftrightarrow >Ti^{III}OH\}$ $e^- + >Ti_{IV} \rightarrow Ti^{III}$	10 ns (cepat) 100 ps (<i>shallowtrap</i> , kesetimbangan) 100 ns (<i>deep trap</i>)
<i>Charge carrier recombination</i> $e^- + \{>Ti^{IV}OH\} \rightarrow Ti^{IV}OH$ $h^+ + >Ti^{III}OH \rightarrow Ti^{IV}OH$	100 ns (lambat) 10 ns (cepat)
<i>Interfacial charge transfer</i> $\{>Ti^{IV}OH\} + \text{molekul organik} \rightarrow Ti^{IV}OH + \text{molekul teroksidasi}$ $\{>Ti^{IV}OH\} + O_2 \rightarrow Ti^{IV}OH + \text{radikal } O_2^-$	100 ns (lambat) ms (sangat lambat)

5. Inaktivasi Patogen dan Degradasi Polutan secara Simultan

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, banyak di antaranya yang berhasil membuktikan bahwa *solar enhanced* fotokatalisis TiO_2 dan foto-Fenton mampu menghilangkan patogen dan polutan kimia secara simultan, setidaknya pada skala lab dan skala pilot.

Beberapa eksperimen yang melibatkan inaktivasi patogen dan degradasi polutan kimia secara simultan menggunakan metode fotokatalisis TiO_2 dan foto-Fenton dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4.

Banyak dari penelitian tersebut menyatakan bahwa matriks air yang kompleks dan keberadaan (konsentrasi) dari polutan dan patogen dalam air sangat mempengaruhi dan menimbulkan efek yang negatif terhadap efektivitas AOPs. Fenomena-fenomena tersebut kemudian dapat dijelaskan berdasarkan fakta-fakta dari eksperimen yang dilakukan, salah satu yang menjadi sorotan utama

sebagai faktor yang paling berpengaruh adalah adanya kompetisi dalam reaksi antara polutan kimia dan patogen sehingga menimbulkan dampak yang negatif terhadap proses penghilangan keduanya secara simultan.

5.1 Pengaruh Keberadaan Patogen dan Polutan Kimia terhadap Proses Degradasi/Inaktivasinya

Percobaan yang dilakukan oleh Moncayo-Lasso dkk, membuktikan adanya pengaruh terhadap keberadaan patogen dan polutan secara bersama-sama di dalam matriks air terhadap efektivitas degradasi dan inaktivasi dari keduanya. Percobaan yang Moncayo-Lasso lakukan melibatkan polutan organik berupa resorcinol (R) dan *hydroquinone* (H) dengan keberadaan patogen *E. Coli*, *Salmonella typhimurium*, dan *Shigella sonnei* menggunakan metode fotokatalisis heterogen dengan TiO_2 dan *near-neutral* foto-Fenton.

Tabel 3. Overview dari beberapa studi mengenai fotokatalisis TiO_2 untuk menghilangkan polutan kimia dan patogen secara simultan (Tsydenova dkk 2015; Fanourgiakis dkk 2014)

Substrat, Konsentrasi awal	Kondisi eksperimen* (Sumber cahaya, Tipe reaktor, dan Volume)	Hasil eksperimen (Derajat degradasi/inaktivasi**, Waktu irradiasi)
17 α -ethynylestradiol (0.1 mg/L) + <i>E. coli</i> (1×10^3 CFU/mL) (di dalam air limbah sintesis) (Fanourgiakis dkk 2014)	Simulasi cahaya, 5.8×10^{-7} Einstein/L-s Fotoreaktor tipe batch, 300 mL	17 α -EE: ca. 80%, 90 menit <i>E. coli</i> : > 95%, 90 menit Derajat degradasi/inaktivasi yang diperoleh lebih kecil dibanding dalam air deionisasi dan ketika substrat-substratnya diproses secara terpisah

Tabel 3. Overview dari beberapa studi mengenai fotokatalisis TiO₂ untuk menghilangkan polutan kimia dan patogen secara simultan (lanjutan) (Tsydenova dkk 2015; Moncayo-Lasso dkk 2012; Rincon dkk 2004)

Substrat, Konsentrasi awal	Kondisi eksperimen* (Sumber cahaya, Tipe reaktor, dan Volume)	Hasil eksperimen (Derajat degradasi/inaktivasi**, Waktu irradiasi)
Salah satu dari Resorcinol/Hydroquinone/ Catechol (2 mmol/L) + E. coli (107 CFU/mL) (Rincon dkk 2004)	Lampu simulasi cahaya, 1000 W/m ² Reaktor: Botol Pyrex, 50 mL	Resorcinol/ Hydroquinone/ Catechol: ca. 25%, 2 h/ca. 12%, 2 h/ca. 18%, 2 jam E. coli: 100%, 40 menit (dengan keberadaan Resorcinol/Hydroquinone/Catechol)
Resorcinol atau Hydroquinone (10 mg/L) + E. coli atau S.typhimurium (106 CFU/mL) (Moncayo-Lasso dkk 2012)	Lampu simulasi cahaya, 1000 W/m ² Reaktor: Botol Pyrex, 80 mL	Resorcinol: ca. 50%, 90 menit (dengan keberadaan E. coli atau S.typhimurium pada matriks) Hydroquinone: ca. 30%, 120 menit (dengan keberadaan E. coli atau S.typhimurium pada matriks) E. coli: ca. 3 logs, 120 menit (dengan keberadaan Resorcinol atau Hydroquinone pada matriks) S.typhimurium: ca. 1-2 logs, 120 menit (dengan keberadaan Resorcinol/Hydroquinone pada matriks) Keberadaan dihidroksi-benzena dan bakteri secara negatif berdampak pada proses degradasi maupun inaktivasi

* pada semua kasus, Degussa P25 digunakan dengan konsentrasi 1g/L, ** pada beberapa kasus, derajat degradasi/inaktivasi didapatkan dari perkiraan(aprosimasi)

Tabel 4. Overview dari beberapa studi mengenai foto-Fenton untuk menghilangkan polutan kimia dan patogen secara simultan (Tsydenova dkk 2015; Ortega-Gómez dkk 2014)

Substrat, Konsentrasi awal	Kondisi eksperimen (Konsentrasi Reagen Fenton, pH awal, Sumber cahaya, Tipe dan volume reaktor)	Hasil eksperimen (Derajat degradasi/inaktivasi*, Waktu irradiasi)
Resorcinol (10 mg/L) + E.faecalis (106 CFU/mL) [12]	[Fe ²⁺] = 20 mg/L [H ₂ O ₂] = 50 mg/L pH = 6-7 Sinar matahari, 30 ± 2 W/m ² Reaktor gelas, 250 mL	Resorcinol: 100%, <5 menit E.faecalis: 100%, 10 menit

Tabel 4. Overview dari beberapa studi mengenai foto-Fenton untuk menghilangkan polutan kimia dan patogen secara Simultan (lanjutan) (Tsydenova dkk 2015; Moncayo-Lasso dkk 2012; Michael dkk 2012)

Substrat, Konsentrasi awal	Kondisi eksperimen (Konsentrasi Reagen Fenton, pH awal, Sumber cahaya, Tipe dan volume reaktor)	Hasil eksperimen (Derajat degradasi/inaktivasi*, Waktu irradiasi)
Either Ofloxacin/ Trimethoprim (100 µg/L) + Enterococci (2.53 × 10 ³ CFU/mL) (pada treatment sekunder WW, 6.29-8.6 mg DOC **/L) [13]	[Fe ²⁺] = 5 mg/L [H ₂ O ₂] = 75 mg/L Sinar matahari Reaktor: CPC ***, 250 L total volume, 85.4 L volume tak teradiasi, kecepatan sirkulasi 600 L/jam	Ofloxacin / Trimethoprim: dapat dihilangkan 100% (dengan keberadaan ofloxacin dan trimethoprim) Konsentrasi Enterococci sebelum: 5.00 × 10 ² CFU/mL Konsentrasi Enterococci setelah: 0 CCFU/mL, 180 menit (dengan keberadaan Ofloxacin dalam matriks) Konsentrasi Enterococci sebelum: 2.67 × 10 ² CFU/mL Konsentrasi Enterococci setelah: 0 CCFU/mL, 180 menit (dengan keberadaan Trimethoprim dalam matriks)
Either Resorcinol/ Hydroquinone (10 mg/L) + Either E. coli/ S.typhimurium, S.sonnei, (106 CFU/ml) [10]	[Fe ³⁺] = 1 mg/L [H ₂ O ₂] = 60 mg/L pH = 5.0 (initial) Lampu simulator cahaya, 1000 W/m ² Reaktor: Botol Pyrex, 80 mL	Resorcinol: ca. 60%-80%, 40 menit (dengan keberadaan patogen E. coli / S.typhimurium / S.sonnei pada matriks) Hydroquinone: ca. 55%-90%, 40 menit (dengan keberadaan E. coli / S.typhimurium / S.sonnei pada matriks) E. coli / S.typhimurium / S.sonnei: ca. 2.5-4 logs, 40 menit (dengan keberadaan Resorcinol pada matriks) E. coli / S.typhimurium / S.sonnei: ca. 4.5-5.5 logs, 40 menit (dengan keberadaan Hydroquinone pada matriks) Keberadaan dihidroksibenzena dan bakteri dalam sampel memberikan efek negatif pada proses degradasi maupun inaktivasi

* pada beberapa kasus, derajat degradasi/inaktivasi didapatkan dari perkiraan(aprosimasi), ** Dissolved Organic Carbon ***Compound Parabolic Collector

Gambar 3a memperlihatkan bahwa degradasi R yang dilakukan pada metode fotokatalisis TiO₂ berkurang sampai sekitar 50%. Hal ini, menurut Moncayo-Lasso, dapat diakibatkan oleh dua faktor utama, yaitu (1) terjadinya kompetisi reaksi antara patogen dan polutan terlibat terhadap ROS (*reactive oxygen species*, misal radikal OH) pada proses fotokatalisis dengan bantuan sinar matahari, dan (2) terdapat interaksi yang kuat di permukaan R-TiO₂ yang mengakibatkan R menjadi lebih sulit untuk didegradasi.

Gambar 3b menunjukkan degradasi R dengan menggunakan metode foto-Fenton. Dampak negatif keberadaan bakteri juga dapat dengan jelas teramati, tetapi dampaknya tidak sebesar pada metode fotokatalisis TiO₂. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada foto-Fenton juga terjadi kompetisi yang sama antara patogen dan polutan terhadap ROS, namun tidak sebesar pada fotokatalisis TiO₂. Hal tersebut karena foto-Fenton menggunakan media yang homogen, sehingga tidak terganggu akibat efek dari adsorpsi.

Moncayo-Lasso juga melakukan analisa terhadap efektivitas inaktivasi patogen *E. coli* dan *S. typhimurium* dengan bantuan cahaya pada variasi keberadaan polutan organik *resorcinol* (R) dengan metode fotokatalisis TiO₂ dan foto-Fenton.

Gambar 3. Persentase degradasi *resorcinol* (R) pada variasi keberadaan bakteri secara simultan pada percobaan Moncayo-Lasso (a) fotokatalisis TiO₂ dan (b) foto-Fenton (data dari: Moncayo-Lasso dkk 2012)

Keberadaan R dalam matriks air pada percobaan inaktivasi bakteri *E.coli* dan *S. typhimurium* menggunakan fotokatalisis TiO₂ maupun foto-Fenton juga memberikan dampak yang negatif pada inaktivasi bakteri itu sendiri, seperti yang dapat diamati pada Gambar 4a dan 4b.

Percobaan yang dilakukan Moncayo-Lasso menghasilkan kesimpulan bahwa terbukti adanya kompetisi ROS antara substansi kimia (polutan) dan bakteri (patogen) ketika keduanya secara bersamaan terdapat pada air. Kehadiran organik dalam air memberikan interaksi dengan TiO₂ dan memberikan dampak negatif terhadap inaktivasi dari sel bakteri. Di sisi lain, keberadaan bakteri juga memberikan dampak negatif terhadap efektivitas degradasi dari polutan-polutan kimiawi dalam air (*resorcinol*).

Rincon dan Pulgarin juga melakukan percobaan serupa dengan meneliti pengaruh keberadaan patogen berupa bakteri *E.coli* dan polutan dihidroksibenzena dengan menggunakan fotokatalisis TiO₂ [15]. Keberadaan dihidroksibenzena menghambat reaksi inaktivasi *E.coli*. Akan tetapi, Rincon dan Pulgarin tidak melakukan pengamatan terhadap pengaruh keberadaan *E.coli* terhadap degradasi dihidroksibenzena. Pada percobaan yang dilakukan, dihidroksibenzena hanya terdegradasi sebagian (*partially degraded*).

5.2 Pengaruh Matriks Air (*Water Matrix*) terhadap Degradasi Polutan Kimia dan Inaktivasi Patogen

Komposisi kimia air (baik organik maupun anorganik) merupakan faktor yang penting yang dapat mempengaruhi baik inaktivasi patogen maupun degradasi polutan. Matriks air dapat berupa sebuah campuran yang kompleks yang terdiri atas banyak senyawa kimia sehingga efisiensi fotokatalisis dapat menjadi sangat bervariasi, tergantung dari kandungan kimia yang ada dalam air.

Kandungan kimia yang berada dalam air dapat memberikan dampak yang bermacam-macam terhadap proses fotokatalisis yang digunakan. Beberapa di antaranya dapat membawa efek positif terhadap AOPs, tetapi kebanyakan dari kandungan kimia tersebut malah memberikan efek negatif sehingga menghalangi proses desinfeksi (inaktivasi patogen) maupun degradasi polutan.

Rincon dan Malato membahas efek dari kandungan kimia dalam air (matriks air) dan menyimpulkan bahwa matriks air yang kompleks lebih cenderung untuk menghalangi terjadinya inaktivasi patogen dan degradasi polutan karena alasan-alasan berikut [2].

1. Komponen organik dan inorganik (polutan-polutan) yang terkandung di dalam air dapat bereaksi dengan agen oksidan yang ada sehingga kemungkinan dapat membentuk produk yang tidak diharapkan. Hal ini justru membuat efisiensi fotokatalisis berkurang. Selain itu, radikal OH juga dapat bereaksi dengan anion yang terdapat dalam air (seperti karbonat, sulfat, bikarbonat, dll) membentuk radikal lain yang potensial oksidasinya lebih kecil dibanding radikal OH.
2. Komponen dalam matriks yang dapat menyerap gelombang cahaya dengan panjang gelombang yang sama dengan panjang gelombang yang bisa diserap katalis juga dapat mengakibatkan berkurangnya asupan foton bagi katalis yang mengurangi efektivitas katalis. Hal ini dikenal dengan istilah *filter effect* atau *screening effect* [2]. Selain itu, turbiditas dari matriks air juga mempengaruhi jumlah foton yang dapat diserap oleh katalis.
3. Pada fotokatalisis TiO₂, senyawa organik atau anorganik tertentu dapat teradsorpsi ke permukaannya, sehingga mengurangi aktivitas katalis tersebut.
4. Beberapa jenis matriks organik dan anorganik bisa berperan sebagai 'makanan' patogen sehingga dapat mengurangi efektivitas desinfeksi.

Rincon dan Pulgarin melakukan eksperimen dengan rentang ion anorganik PO₄³⁻, HCO₃⁻, SO₄²⁻, Cl⁻, dan NO₃²⁻ dengan berbagai matriks air berbeda. Keberadaan ion anorganik dan matriks air yang kompleks memberikan efek negatif terhadap desinfeksi bakteri *E.coli* dengan metode fotokatalisis TiO₂. Di antara anion-anion yang digunakan, PO₄²⁻ dan HCO₃⁻ memberikan dampak yang paling besar. Penambahan ion fosfat secara signifikan dapat menghambat inaktivasi *E.coli*. Rincon dan Pulgarin menyatakan bahwa interaksi antara bakteri, air, dan katalis merupakan interaksi yang sangat kompleks dan rumit. Matriks air terlibat di hampir semua proses, mulai dari *scavenging* radikal OH, *screening effect*, adsorpsi di permukaan TiO₂, dan lain sebagainya. Inaktivasi patogen, menurut Tsydenova, merupakan reaksi yang lebih kompleks dibanding oksidasi kimiawi biasa. Menurutnya, aspek mikrobiologis seperti kemampuan bakteri memperbaiki selnya harus dapat diperhitungkan.

6. Meminimalkan Efek Negatif Keberadaan Polutan dan Patogen dalam Air

Pada bagian sebelumnya telah dibahas mengenai dampak dari keberadaan patogen dan polutan secara

bersamaan dan pengaruh matriks air terhadap efisiensi fotokatalisis TiO₂ dan foto-Fenton. Untuk dapat mendesain metode yang tepat dalam melakukan inaktivasi patogen dan degradasi polutan, optimasi variabel-variabel operasi perlu dilakukan. Variabel tersebut berupa konsentrasi katalis/agen oksidan, intensitas cahaya, dan keasaman (pH).

6.1 Konsentrasi Katalis

Proses fotokatalisis inaktivasi patogen dan oksidasi polutan kimia diaktifkan dan dijalankan berdasarkan fenomena fisikokimia yang sama. Foto-Fenton dan fotokatalisis TiO₂ sama-sama berbasis pembentukan radikal OH secara *in-situ* seiring dengan aktivasi katalis menggunakan sinar matahari (surya, *solar*). Kedua proses tersebut konsentrasi katalis dan fluks radiasi sangat mempengaruhi pembentukan ROS. Secara general, bakteri-bakteri dan polutan memperlihatkan respon yang sama terhadap perubahan variabel operasi yang menentukan jumlah radikal OH yang terbentuk.

Seiring dengan meningkatnya konsentrasi katalis, baik inaktivasi patogen maupun degradasi polutan menunjukkan adanya peningkatan aktivitasnya (semakin cepat terdegradasi/inaktivasi) sampai pada titik konsentrasi katalis tertentu (titik optimalnya). Apabila melewati titik optimal tersebut, aktivitas degradasi/inaktivasi tidak bertambah lagi dan cenderung tetap. Marugán *et al* berhasil melakukan observasi dan menemukan korelasi antara konsentrasi katalis terhadap efektivitas proses fotokatalisis TiO₂ inaktivasi *E.coli*. Berdasarkan percobaan tersebut, efektivitas inaktivasi *E.coli* meningkat seiring meningkatnya konsentrasi TiO₂, hingga mencapai titik optimumnya di sekitar 0,1 gram/Liter.

Pada foto-Fenton, peningkatan konsentrasi Fe dalam air juga menimbulkan meningkatnya efisiensi inaktivasi/degradasi yang terjadi. Pada percobaan Frontistis, ketika konsentrasi Fe²⁺ dalam air ditingkatkan dari 1 mg/L menjadi 5 mg/L, konversi 17 α -ethinilestradiol juga semakin meningkat. Sama halnya dengan fotokatalisis TiO₂, foto-Fenton juga memiliki titik optimum konsentrasi Fe yang digunakan dalam proses.

6.2 Intensitas Cahaya dan Konsentrasi Oksidan

Rincon dan Pulgarin melakukan observasi pengaruh peningkatan intensitas cahaya (400–1000 W/m²) pada proses inaktivasi *E.coli* menggunakan fotokatalisis TiO₂. Carra *et all* juga melakukan observasi serupa pada proses foto-Fenton terhadap tiga jenis

polutan yang berbeda (intensitas divariasikan dari 5–15 W/m²). Pada percobaan Carra, peningkatan intensitas cahaya lebih dari 15 W/m² tidak menunjukkan peningkatan inaktivasi/degradasi.

Efisiensi fotokatalisis TiO₂ dapat ditingkatkan dengan melakukan penambahan oksidan lain, seperti hidrogen peroksida (H₂O₂) [2]. Peningkatan konsentrasi oksidan juga dapat meningkatkan efisiensi dari foto-Fenton. Fontistis membuktikan bahwa peningkatan konsentrasi hidrogen peroksida memberikan dampak positif terhadap degradasi 17 α -ethinilestradiol pada proses foto-Fenton. Baik fotokatalisis TiO₂ maupun foto-Fenton, keduanya memiliki titik optimum dari konsentrasi oksidan yang dimasukkan ke sistem. Konsentrasi oksidan yang rendah berdampak pada rendahnya laju degradasi/inaktivasi, namun konsentrasi yang terlalu tinggi juga dapat mengakibatkan *radical scavenging*.

6.3 pH

Derajat keasaman (pH) dari air yang diproses memiliki dampak yang cukup besar terhadap efisiensi fotokatalisis TiO₂ dan foto-Fenton. Rincon dan Pulgarin menyatakan bahwa perubahan pH dari larutan dapat mengubah kesetimbangan dari beberapa jenis anion dan mengubah kekuatan ioniknya sehingga dapat mempengaruhi interaksi dinamis antara TiO₂ dan bakteri dan menyebabkan berubahnya respon sistem terhadap radiasi cahaya. Pada foto-Fenton, pH memberikan efek yang besar terhadap efisiensinya. Efisiensi foto-Fenton paling besar diamati pada pH 2,8. Akan tetapi, dalam mengolah larutan dengan nilai pH yang rendah, *operating cost* akan menjadi lebih besar karena perlunya melakukan pengolahan lanjut seperti netralisasi air, dan sebagainya.

Parameter-parameter seperti konsentrasi katalis, konsentrasi oksidan, tingkat keasaman (pH), dan intensitas cahaya memiliki peran penting dalam efisiensi proses fotokatalisis TiO₂ maupun foto-Fenton. Optimasi perlu dilakukan dengan menyesuaikan spesifikasi proses terhadap jenis air yang khusus, sesuai dengan kandungan patogen dan polutan di dalamnya. AOPs menggunakan sinar matahari, atau dikenal *Solar AOPs*, merupakan prospek yang baik untuk pengolahan air di masa depan.

7. Kesimpulan

Proses inaktivasi patogen dan degradasi polutan kimia di dalam air dapat dilakukan secara simultan dengan menggunakan metode *advanced oxidation reaction* (AOPs). AOPs yang paling banyak

dikembangkan dan menjadi perhatian para peneliti dunia adalah metode fotokatalisis TiO₂ dan foto-Fenton.

Fotokatalisis TiO₂ merupakan metode fotokatalisis heteroden yang memanfaatkan katalis titanium dioksida sebagai media oksidan. Foto-Fenton merupakan metode Fenton (menggunakan ion Fe(II) dan hidrogen peroksida) yang dibantu dengan penyinaran sinar UV-Vis dan merupakan metode fotokatalisis homogen.

Inaktivasi patogen dan degradasi polutan secara simultan pada kedua metode tersebut dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu (1) keberadaan patogen dan polutan secara bersama-sama dalam sistem, serta (2) matriks air sebagai sistem dengan kandungan inorganik di dalamnya. Kedua faktor tersebut memberikan dampak negatif terhadap efisiensi inaktivasi dan degradasi tersebut, baik pada fotokatalisis TiO₂ maupun foto-Fenton. Hal ini dikarenakan adanya kompetisi antara patogen dan polutan terhadap ROS yang ada, sehingga terjadi saling menghambat satu sama lain.

Oleh karena itu, diperlukan optimasi parameter-parameter yang dapat mempengaruhi efisiensi laju degradasi atau inaktivasi, yaitu (1) konsentrasi katalis, (2) konsentrasi agen oksidan di dalam sistem, (3) intensitas cahaya atau *radiation flux*, serta (4) derajat keasaman yang dinyatakan dalam pH. Keempat parameter utama tersebut perlu disesuaikan dengan air yang akan kita olah, sesuai dengan kebutuhan.

AOPs menggunakan sinar matahari, atau dikenal *Solar AOPs*, merupakan prospek yang baik untuk pengolahan air di masa depan yang dapat menggantikan pengolahan air konvensional.

Daftar Pustaka

1. Tsydenova, Oyuna, Batoev, Walerity, Batoeva, Agniya, *Solar-Enhanced Advanced Oxidation Processes for Water Treatment: Simultaneous Removal of Pathogens and Chemical Pollutants*. International Journal of Environmental Research and Public Health. ISSN 1660-4061 (2015). P 9542–9561
2. Gaya, Umar Ibrahim, Abdullah, Abdul Halim, *Heterogeneous Photocatalytic Degradation of Organic Contaminants Over Titanium Dioxide: A Review of Fundamentals, Progress, and Problems*. Journal of Photochemistry and Photobiology C Photochemistry (2008).
3. W.A Seltner, D.T. Tompkin, *Ashrae Transactions*, vol III, American Society of Heating and Air-Conditioning Engineers Inc, 2005, part 2, p. 532
4. J.-M Herrmann, *Catal. Today* 53 (1999) 115

5. Munter, Rein, *Advanced Oxidation Process - Current Status and Prospects*. Proc. Estonian Acad. Sci. Chem., 2001, 500, 59-80
6. Fanourgiakis, S.; Frontistis, Z.; Chatzisyneon, T. Venieri, D.; Mantzavinos, D. *Simultaneous removal of estrogens and pathogens from secondary treated wastewater by solar photocatalytic treatment*. Global Nest J. 2014, 16, 543-552
7. Moncayo-Lasso, A.; Mora-Arismendi, L.E.; Rengifo-Herrera, J.A.; Sanabria, J.; Benitez, N.; Pulgarin, C. *The detrimental influence of bacteria (E. coli, Shigella and Salmonella) on the degradation of organic compounds (and vice versa) in TiO₂ photocatalysis and near-neutral photo-Fenton processes under simulated solar light*. Photoch. Photobio. Sci. 2012, 11, 821-827.
8. Rincon, A.-G.; Pulgarin, C. *Effect of pH, inorganic ions, organic matter and H₂O₂ on E. Coli k12 photocatalytic inactivation by TiO₂: Implications in solar water disinfection*. Appl. Catal. B Environ. 2004, 51, 283-302.
9. Ortega-Gómez, E.; Martín, M.B.; García, B.E.; Pérez, J.S.; Ibáñez, P.F. *Solar photo-Fenton for water disinfection: An investigation of the competitive role of model organic matter for oxidative species*. Appl. Catal. B Environ. 2014, 148, 484-489.
10. Wenten, I. G., Dharmawijaya, P. T., Aryanti, P. T. P., Mukti, R. R., & Khoiruddin (2017). LTA zeolite membranes: current progress and challenges in pervaporation. *RSC Advances*, 7(47), 29520-29539.
11. Mangindaan, D., Khoiruddin, K., & Wenten, I. G. (2018). Beverage dealcoholization processes: Past, present, and future. *Trends in Food Science & Technology*. 71: 36-45.
12. Wenten, I. G., Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Himma, N. F. (2017). The Bubble Gas Transport Method. *Membrane Characterization*, 199.
13. Michael, I.; Hapeshi, E.; Michael, C.; Varela, A.R.; Kyriakou, S.; Manaia, C.M.; Fatta-Kassinos, D. *Solar photo-Fenton process on the abatement of antibiotics at a pilot scale: Degradation kinetics, ecotoxicity and phytotoxicity assessment and removal of antibiotic resistant Enterococci*. Water Res. 2012, 46, 5621-5634.
14. Gogniat, G., Thyssen, M., Pulgarin, C., and Dukan, S., 2005, "Mode of Action of TiO₂ in Photocatalytic Bacterial Disinfection of Water: Role of Bacterial Adsorption on Catalyst," Proceedings in 64th Annual assembly of the SSM UNI Mail, Genève.
15. Moncayo-Lasso, A.; Mora-Arismendi, L.E.; Rengifo-Herrera, J.A.; Sanabria, J.; Benitez, N.; Pulgarin, C. *The detrimental influence of bacteria (E. coli, Shigella and Salmonella) on the degradation of organic compounds (and vice versa) in TiO₂ photocatalysis and near-neutral photo-Fenton processes under simulated solar light*. Photoch. Photobio. Sci. 2012, 11, 821-827
16. Rincon, A.-G.; Pulgarin, C. *Effect of pH, inorganic ions, organic matter and H₂O₂ on E. Coli k12 photocatalytic inactivation by TiO₂: Implications in solar water disinfection*. Appl. Catal. B Environ. 2004, 51, 283-302
17. Sianipar, M., Kim, S. H., Iskandar, F., & Wenten, I. G. (2017). Functionalized carbon nanotube (CNT) membrane: progress and challenges. *RSC Advances*, 7(81), 51175-51198
18. Aryanti, P. T. P., Sianipar, M., Zunita, M., & Wenten, I. G. (2017). Modified membrane with antibacterial properties. *Membrane Water Treatment*, 8(5), 463-481
19. Ariono, D., Purwasasmita, M., & Wenten, I. G. (2016). Brine Effluents: Characteristics, Environmental Impacts, and Their Handling. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(4), 367-387.
20. Malato, S.; Fernández-Ibáñez, P.; Maldonado, M.I.; Blanco, J.; Gernjak, W. *Decontamination and disinfection of water by solar photocatalysis: Recent overview and trends*. Catal. Today 2009, 147, 1-59
21. Marugán, J.; van Grieken, R.; Pablos, C.; Sordo, C. *Analogies and differences between photocatalytic oxidation of chemicals and photocatalytic inactivation of microorganisms*. Water Res. 2010, 44, 789-796
22. Ortega-Gómez, E.; Martín, M.B.; García, B.E.; Pérez, J.S.; Ibáñez, P.F. *Solar photo-Fenton for water disinfection: An investigation of the competitive role of model organic matter for oxidative species*. Appl. Catal. B Environ. 2014, 148, 484-489.
23. Frontistis, Z.; Xekoukoulotakis, N.P.; Hapeshi, E.; Venieri, D.; Fatta-Kassinos, D.; Mantzavinos, D. *Fast degradation of estrogen hormones in environmental matrices by photo-Fenton oxidation under simulated solar radiation*. Chem. Eng. J. 2011, 178, 175-182.
24. Carra, I.; Garcia Sanchez, J.L.; Casas Lopez, J.L.; Malato, S.; Sanchez Perez, J.A. *Phenomenological study and application of the combined influence of iron concentration and irradiance on the photo-Fenton process to remove micropollutants*. Sci. Total Environ. 2014, 478, 123-132
25. Rincón, A.-G.; Pulgarin, C. *Solar photolytic and photocatalytic disinfection of water at laboratory and field scale. Effect of the chemical composition of water and study of the postirradiation events*. J. Solar Energy Eng. 2007, 129, 100-110
26. World Health Organization, UNICEF 2014, *Progress on Drinking Water and Sanitation 2014 Update*. Available online: http://www.unicef.org/publications/files/JMP_report_2014_webEng.pdf
27. SSWM (Sustainable Sanitation and Water Management), *Advanced Oxidation Processes*. Available at: <http://www.sswm.info/content/advanced-oxidation-processes>
28. Kommineni, Sunil, et al, 3.0 *Advanced Oxidation Processes*. Available at: <http://www.nwri-usa.org/pdfs/TTChapter3AOPs.pdf>.